

MAPEAMENTO E QUANTIFICAÇÃO DA VEGETAÇÃO ARBÓREA EM PRESIDENTE PRUDENTE–SP: AVALIAÇÃO DO IMPACTO NAS FALTAS DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

MATHEUS SANTOS ¹

LETÍCIA SABO BOSCHI ¹

¹UNESP - matheus.brisolla@unesp.br; Leticia.sabo@unesp.br

A falta em uma rede de distribuição de energia elétrica é uma variação não permitida dentro do processo normal de operação e os motivos podem ser diversos. Em 2023, o ONS (Operador Nacional do Sistema elétrico) apresentou o percentual de incidência dos principais fatores responsáveis por faltas no sistema elétrico brasileiro. As principais causas de perturbações em redes elétricas são: condições climáticas adversas (43,12%), queimadas (7,58%), vegetação arbórea (5,63%), falhas humanas (4,86%) e falhas em equipamentos e acessórios (5,05%) [1]. A estimativa de possíveis áreas vulneráveis pode orientar a tomada de medidas preventivas e evitar transtornos e custos adicionais que advêm da ocorrência de falhas de regime permanente. Diante do exposto o trabalho tem como objetivo mapear a vegetação arbórea do município de Presidente Prudente–SP e quantificar a área ocupada por vegetação em cada setor censitário, uma vez que a vegetação está entre as variáveis locais que tornam os alimentadores de determinadas áreas mais propensos às faltas. O mapeamento da vegetação, quando efetuado de maneira assertiva, fornece dados qualitativos e quantitativos para tomadas de decisões efetivas e preventivas, como por exemplo as podas de árvores com maiores riscos de interrupção na rede. Esse estudo foi realizado a partir das ferramentas QGIS e Google Earth Engine (GEE). Na plataforma GEE foi definido o satélite Sentinel 2A, a data da imagem (13/12/2023), a porcentagem máxima de nuvem (2%) e as 6 classes de interesse: Corpo d'água, Área Urbana, Vias terrestre, Vegetação Arbórea, Vegetação Rasteira/Cultura e Solo Exposto. Na sequência foi implementado no código o cálculo dos seguintes índices espectrais para melhorar o processo de classificação: NDVI (Índice de vegetação por diferença normalizada), NDBI (Índice de Construção por Diferença Normalizada), e MNDWI (Índice da diferença normalizada da água modificado). A partir desses valores o modelo de classificação foi treinado utilizando o algoritmo de classificação *Random Forest* e o treinamento foi realizado com 70% dos pixels selecionados na criação de classes amostrais e 30% reservado de forma aleatória para testes, a fim de evitar o overfitting do modelo. A partir da matriz de confusão foram determinados os índices Kappa e Acurácia Global, a fim de verificar a qualidade da classificação. Os valores obtidos para Acurácia Global e Kappa estão acima de 96%, os quais de acordo com [2] legitimam a classificação como “Excelente”. Foram determinados também os valores de Acurácia do Produtor e Acurácia do Usuário, que atingiram valores acima de 95%, com exceção da classe “Via Terrestre”. A Figura 1 apresenta o resultado da classificação supervisionada e a Figura 2 a sobreposição do arquivo contendo os setores censitários do município de Presidente Prudente – SP, obtido no site do IBGE e do arquivo, disponibilizado pela ANEEL, contendo as linhas de distribuição Baixa Tensão (BT), Média Tensão (MT) e Alta Tensão (AT).

Figura 1: Classificação e setores censitários.

Fonte: Autor (2024).

Figura 2: Mapa de Linhas de Distribuição por Setor Censitário

Fonte: Autor (2024).

No QGis, a partir dos setores censitários, a classificação foi recortada, separando cada um dos 303 setores censitários e na sequência foi quantificada a área de cada uma das classes, em cada setor censitário. A Tabela 1 mostra a área total das classes descritas como um valor numérico inteiro (-1 Corpos d'Água; 1 Área Urbana; 2 Vias Terrestres; 3 Vegetação Arbórea; 4 Vegetação Rasteira/Cultura; 5 Solo Exposto). As 3 maiores classes são: 3-Vegetação Arbórea; 4-Vegetação Rasteira/Cultura; 1-Área Urbana. De posse das áreas de cada classe foi calculada a proporção de vegetação arbórea para cada setor, obtendo-se assim, as áreas com maior probabilidade de faltas na rede por conta de vegetação. Com esses dados foram identificados os 5 setores, com ao menos 100.000 m² de área, que indicaram as maiores proporções de vegetação (Tabela 2).

Tabela 1: Área total das classes em hectares

Área das classes	
Descrição	Hectares
-1	45.540
5	243.630
2	1010.880
1	3236.490
4	4797.720
3	7734.600
TOTAL	17.068.860

Fonte: Autor (2024).

Tabela 2: Setores com maiores proporções arbóreas/área

Report	Corpo D'água	Área Urbana	Via Terrestre	Vegetação Arbórea	Vegetação Rasteira/Cultura	Solo Exposto	Área do Setor	Proporção Arbórea/Área
Report 13		105.300	30.600	1.214.100	158.400	15.300	1.523.700	0,7968
Report 157		24.300	13.500	133.200	22.500		193.500	0,6884
Report 22		63.900	50.400	569.700	146.700	11.700	842.400	0,6763
Report 125		77.400	41.400	331.200	73.800	1.800	525.600	0,6301
Report 4	1.800	319.500	326.700	3.741.300	1.636.200	30.600	6.056.100	0,6178

Fonte: Autor (2024).

A Figura 3 traz o resultado da sobreposição da classificação e das linhas de distribuição, utilizando o setor censitário 4 como exemplo, por possuir maior área entre os analisados.

Figura 3: Setor Censitário 4

Fonte: Autor (2024).

Como destacado na Figura 3, há diversas linhas de média tensão que passam por uma vasta vegetação densa, podendo causar faltas não programadas na rede, caso não haja o controle e manutenção dessa vegetação. Os dados levantados no portal da distribuidora do município [3] registraram: retirada de 284 objetos estranhos da rede, dentre eles galhos de

árvores, árvores entre outros; reparo de 150 cabos partidos (MT/BT); manutenção de 18 postes quebrados ou tombados. Por conta desses danos, ocorreram 134.563 interrupções no período e 92.747 clientes afetados. Essas interrupções ocasionaram 418,46 minutos, em média, de falta de energia para esses clientes, reforçando a necessidade do controle sobre a vegetação. A partir desses dados foram filtrados dados quantitativos que revelam a proporção desses desligamentos no município de Presidente Prudente, durante o ano de 2023 e foi verificado que em linhas de média tensão (entre 600V e 69kV) ocorreram 2.192 interrupções e para linhas de baixa tensão (até 600V), 9.763 interrupções. O total de faltas durante o período é de 11.980, sendo esse representado por faltas programadas e não programadas. Dentro de tais faltas apresentadas, não é informada a quantidade de interrupções por conta da vegetação arbórea ou quaisquer outros fatores, mas é possível estimar que uma parcela significativa ocorre devido tal vegetação. A partir dos resultados obtidos pode-se afirmar que a vegetação arbórea é um Fator Gerador de grande impacto para situações de faltas elétricas na rede e que a classificação, a partir dos valores do Índice Kappa e da Acurácia Global, de 96% e 96,9%, respectivamente, foi legitimada como excelente, comprovando que o GEE vinculado à metodologia aplicada foi eficaz em gerar resultados coerentes com a verdade terrestre. De acordo com os dados da concessionária Energia Sul-Sudeste, 623.811 consumidores no período de 2023 sofreram por interrupções não programadas causadas pela vegetação arbórea. O fato das interrupções não programadas causadas pela vegetação se apresentarem como o quarto maior gerador, reforça a importância da especialização das áreas de vegetação arbórea, a fim de verificar a distribuição dessas regiões dentro da área de interesse e auxiliar a tomada de decisões dos órgãos competentes.

Palavras-chaves: Mapeamento da vegetação; Classificação supervisionada; Google Earth Engine; Rede de Distribuição.

Referências

ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico. **Número de Perturbações Ocorridas na Rede Básica 2023**. Brasília DF. Disponível em: <<http://www.ons.org.br/>>. Acesso em: 2 maio 2024.

LANDIS, J. R.; KOCH, G. G. **The measurement of observer agreement for categorical data**. Biometrics, v. 33, n. 01, p. 159-174, 1977.

ENERGISA. **Relatório Situação de Emergência Novembro/2023**. Disponível em: https://www.energisa.com.br/Institucional/relatoriosituacaoemergencia/ISE_ESS_8-112023.pdf>. Acesso em: 2 maio 2024.